

A Arte da Forja e os Ferreiros de Areias: Memórias, Testemunhos, Fontes

Maria Otilia Pereira Lage¹

Resumo: O presente artigo é uma reconstituição da história anónima da família de ferreiros/ferradores Pereira do lugar de Areias, freguesia do Amedo, Carrazeda de Ansiães, num período recente, entre finais do século XIX e segunda metade do século XX (década de 1980). Foi construído, a nível teórico-metodológico, com e a partir de testemunhos autobiográficos, memórias familiares e fontes directas (orais, escritas e iconográficas), que o documentam e sobre o que se reflecte. Assim, este trabalho visa, entre outros objectivos, revivificar a memória colectiva e social destes mesteres ancestrais e artesãos tradicionais de relevo económico-social e cultural em sociedades rurais, hoje em vias de extinção e/ou profunda transformação. Procura ainda contribuir, com fotografias, para a preservação de vestígios de objectos e artefactos de ferro, fabricados pelo último ferreiro/serralheiro da família de ferradores/ferreiros de Areias, traços sujeitos a vulnerabilidade/deterioração, exigindo cuidados de manutenção e conhecimento material, técnico e tecnológico, para eventual patrimonialização e musealização.

Introdução

Este artigo configura-se como testemunho autobiográfico escrito, a partir de memórias pessoais² sobre os ferreiros de Areias, no pressuposto de que “o primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre o nosso” (Halbwachs, 2006: 29).

O objectivo principal consiste em documentar o mais e melhor possível de modo científico este antigo ofício artesanal, no caso da família de ferreiros da pequena aldeia de Areias, lugar da freguesia de Amedo, Carrazeda de Ansiães, concelho de fronteira entre Trás-os-Montes e Alto Douro.

Suscitado por apelo informal³, no âmbito da constituição do Núcleo Museológico dos Ofícios de Ferrador e Ferreiro (Seixo de Ansiães) do Museu da Memória Rural de Carrazeda de Ansiães, procura corresponder e contribuir para esta iniciativa municipal.

1. Maria Otilia Pereira Lage. Nasceu em 1948, em Carrazeda de Ansiães vive e trabalha no Porto sendo deputada na Assembleia Municipal de Carrazeda, reeleita em 4 mandatos sucessivos. É investigadora integrada do CITCEM, membro da Direcção do CEPHIS e do conselho editorial da Revista CEPHIS, autora e co-autora de centenas de livros, artigos, conferências e comunicações, coordenadora e participante de projectos nacionais e europeus, membro de associações profissionais e científicas, nacionais e internacionais tendo sido dirigente associativa e sindical. Foi docente no Ensino Secundário, Superior e Universitário e dirigente em documentação, informação e publicações no Ensino Superior. É licenciada em História (FLUP), mestre em Demografia e História das Populações e doutora em História Moderna e Contemporânea (U.Minho), com pós-doutoramento em Novos Estudos Sociais e Históricos e pós-graduação em Bibliotecas, Arquivos e Documentação (U.Coimbra) e especialização em Administração Escolar (IPP) otilialage@sapo.pt / telem:919244840.

2. Cfr. nosso texto de natureza literária LAGE, Maria Otilia Pereira (2018). Com quantos paus se faz uma jangada...Os ferreiros de Areias. In Antologia de autores transmontanos, durienses e da beira transmontana / coord. Armando Palavras; org. Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa; colab. Jorge Lage. [Lisboa]: Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa.

3. Mestre Isabel Lopes, Chefe de Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, da C. M de Carrazeda de Ansiães, a quem se agradece.

O texto constrói-se com conhecimentos e experiências directas, vestígios e memórias desses antigos mestres, componente sócio-cultural forte de nossa trajectória biográfica. Nessa memória viva e (con)fiável de um “real” vivido por dentro da família dos ferradores/ferreiros de Areias de que descendemos, em linha directa, com numerosos membros de várias gerações, quase se extinguiram estes ofícios tradicionais, interrompida a sua herança familiar, na 3ª geração, e hoje já extintos em Areias, e em vias de extinção em Carrazeda, aliás, como na generalidade do país.

Procurou-se o maior rigor documental e precisão de escrita necessários na abordagem desta matéria, fragmentária, como o passado, tendo seguido por princípio orientador as “Memórias” de Raul Brandão, obra inovadora e de referência neste género literário, bem como em estudos baseados em memórias, vivências e elementos autobiográficos.

A autobiografia e as memórias são uma das grandes categorias das narrativas históricas ou relatos do que aconteceu aos próprios autores, do que eles sentiram, viveram, viram, leram ou escutaram num passado próximo (K. Pomian, 2003).

É conveniente observar a este propósito, como diz o mesmo historiador franco-polaco, que: “a história não poderia prescindir das ficções. Exatamente como a construção de um imóvel não pode prescindir dos andaimes, que são desmontados uma vez terminada a construção e estabilizado o imóvel sobre suas próprias fundações. Com uma diferença: é que, no caso da história – edifício sempre inacabado – os andaimes só são desmontados para que novos possam ser reinstalados, sem mais tardar.” (idem).

Os estudos teóricos de Maurice Halbwachs (1877-1945) que trouxeram, na época em que foram apresentados, uma nova vertente para a noção de memória e quadros sociais instituintes, permitem-nos repensar a distinção e relações entre memória pessoal ou autobiográfica e memória social ou histórica, bem como o conceito de memória colectiva (Halbwachs, 2006: 92) que a História faz reviver.

A nível conceptual, mobilizam-se influências de diferentes áreas disciplinares, designadamente, a relação estreita mas complexa entre história e literatura, tentando compaginar alguns princípios numa perspectiva de análise interdisciplinar. Do ponto de vista

metodológico, pesquisaram-se “traços”/“rastros” na paisagem/comunidade rural e documentam-se, fotograficamente, vestígios materiais dispersos ilustrativos da variedade de peças, utensílios, ferramentas e objectos fabricados nas forjas dos ferreiros de Areias e que mantêm ainda funcionalidades e serventia.

Os argumentos sinteticamente enunciados são abordados de forma articulada nas seguintes rubricas: 1. Memórias, materiais de memória e narrativa: preâmbulo teórico-metodológico; 2. Testemunho e memórias de família dos ferreiros de Areias; 3. Trabalho e ofícios do ferro (contexto diacrónico); 4. A arte e instrumentos da forja, em apêndice.

Neste desenvolvimento, em que se tenta reconstituir “*história vivida*” seguimos alguns preceitos de natureza historiográfica essenciais que se transcrevem: “*reconstituir o passado nas suas dimensões visível e vivida que só podem ser atingidas a partir dos conteúdos manifestos das narrativas...; é impossível reconstituir essas dimensões que remetem para a subjectividade, sem fazer apelo à ficção que tem uma função heurística. Mas isso não elimina uma dificuldade de princípio que se explica pela natureza do passado. Pois, tal como ele se dá ao conhecimento, por intermédio dos vestígios, que representam entre nós, o passado, este é sempre fragmentário, lacunar e descontextualizado.*” (K. Pomian, 2003).

Sob esta orientação hermenêutica procurou-se compatibilizar prática e teoria, dados objectivos e informações lacunares, traços ou vestígios históricos e imagens documentais de um passado recente ancorado em antigas tradições, testemunhos e memórias fragmentárias, descrições e narrativas com algumas lacunas, em ordem a uma apresentação densa mas abrangente, contextualizada e compreensiva.

1. Memórias, materiais de memória, narrativa: preâmbulo teórico-metodológico

Na sequência e linha do que se introduziu, importa agora socorrer-nos do prefácio ao 1º volume das “Memórias”⁴ de “Raúl Brandão (1867-1930), autor clássico da literatura portuguesa e mestre de vá-

4. Obra brandoniana em 3 volumes (1º vol., 1919, 2º Vol., 1919, 3º vol., 1933, Vale de Josafat), com várias reedições. A edição aqui usada é a da Relógio d'Água, 1998, prefaciada por José Carlos Seabra Pereira.

rios dos nossos escritores contemporâneos mais destacados.

Numa auto-reflexão inicial que interpela os leitores, o escritor relaciona História e narrativa memorialística, suscitando um olhar crítico e distanciado sobre tal relação, como se pode observar: “*Isso que aí fica não são memórias alinhadas. Não têm essa pretensão. São notas, conversas colhidas a esmo, dois traços sobre um acontecimento – e mais nada. Diante da fita que a meus olhos absortos se desenrolou, interessou-me a cor, um aspecto, uma linha, um quadro, uma figura, e fixei-os logo no canhenho que sempre me acompanha. Sou um mero espectador da vida, que não tenta explicá-la. Não afirmo nem nego. Há muito que fujo de julgar os homens, e, a cada hora que passa, a vida me parece ou muito complicada e misteriosa ou muito simples e profunda [...] Então com que destino publico tantas páginas desalinhadas...? É que elas ajudam a reconstruir a atmosfera duma época; são, como dizia um grande espírito, o lixo da história... o que não cabe na história com H grande, tem o seu lugar num livro como este de memórias despreziosas.*” BRANDÃO, 1998. *Memórias*, vol. I, p.37, 39.

As “Memórias” brandonianas prenunciam assim um certo memorialismo existencialista, cujo método sociográfico foi uma verdadeira revolução” (Vitorino Nemésio, 1974:72-75). São uma obra polifónica em “género híbrido” – autobiografia, diário, memórias, ficção, história e matéria documental que, como o próprio autor refere, *ajudam a reconstruir a atmosfera de uma época.*

Nessa complexidade, possibilitam-nos construir, reflexivamente, e conceptualizar testemunhos autobiográficos, entretidos de memórias individuais e familiares – narrativas orais e/ou escritas que, pela sua própria natureza, serão sempre fragmentadas e fragmentárias.

Já quanto à memória dos testemunhos – relatos orais ou escritos – dos acontecimentos são, segundo Jacques Le Goff, “o mais belo material da História”, sendo o seu papel vital para o ofício do historiador.

Aproximamo-nos assim, criticamente, do denso processo de reconstituição e escrita de memórias produzidas na alteridade densa “eu”/“outro”, “escrita

de si” ou “ilusão autobiográfica”⁵ sob a constância latente do vivido e da inscrição memorialística nos testemunhos individuais de ressonâncias sócio-culturais que informam o corpus central deste texto.

Lembre-se que, na modernidade, “a autobiografia pode constituir-se como a interpretação do narrador na busca do vivido de outrem, uma forma de entrar intimamente na vida do outro, situando-a no tempo e no espaço, dando-lhe seu lugar na história, informação que provém de diferenciadas fontes, através de estabelecimentos de regimes de verdade ou verificação”⁶.

Já quanto à(s) memória(s) considera-se que “a memória individual é formada pela coexistência, tensional e nem sempre pacífica, de várias memórias (pessoais, familiares, de grupo, regionais, nacionais) em permanente construção devido...às conseqüentes alterações ocorridas no campo das representações do presente” (Catroga, 2001: 16)⁷

No entanto, a dimensão do carácter social da memória ultrapassa o plano individual, já que as memórias de um indivíduo nunca são só suas e nenhuma lembrança pode existir separada da sociedade, segundo Halbwachs, para quem as memórias são construções dos grupos sociais; são eles que determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória será preservada. Nesta perspectiva, se entende o conceito de “memória colectiva”: as lembranças da infância na família e com os amigos, as relações de escola e de grupos de trabalho, que se afiguram apenas pessoais, são recordações que se evidenciam como memórias de grupo, enquanto a memória individual só existe porque o indivíduo é produto de um grupo.

Halbwachs (2006:92) distingue essas duas memórias: (...) uma interior ou interna, a outra exterior; uma, memória pessoal, a outra, memória social; ou, mais apropriadamente, memória autobiográfica e memória histórica, esta mais vasta, apoiando-se a primeira na

5. TAVARES, Derek - Escrita de si: uma ilusão autobiográfica. 1º Encontro Internacional de Estudos Foucaultianos: Governamentalidade e Segurança. João Pessoa/PB – 2014. https://www.academia.edu/11344786/ESCRITA_DE_SI_UMA_ILUS%C3%83O_AUTOBIOGR%C3%81FICA?e-mail_work_card=view-paper

6. Ibidem.

7. CATROGA, Fernando – Memória, História e Historiografia. Coimbra: Quarteto, 2001, p.16.

segunda, já que toda a história de vida faz parte da história de um modo geral.

Entende-se que a memória histórica representa o passado de uma forma esquemática e resumida, enquanto que a memória autobiográfica se apresenta, em regra, de modo mais denso e contínuo, pois ao olhar o passado, associa certos períodos da vida ao que acontece na sociedade. Tal não obsta a que o acto de lembrar implique sempre selecção e rejeição, dado o conteúdo emocional das memórias que influencia o modo como são evocadas e a facilidade com que são lembradas. Então, “na base de qualquer lembrança haveria o chamamento a um estado de consciência puramente individual” (Halbwachs, 2006: 42), pelo que o indivíduo consegue distinguir o seu próprio passado.

No entanto, e como também refere Halbwachs (2006: 30), as “nossas lembranças permanecem coletivas e são-nos lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que só nós estivemos envolvidos e de objetos que somente nós vimos”.

Há pois uma relação intrínseca entre a memória individual ou autobiográfica e a memória colectiva ou histórica, com pontos de contacto e uma base comum, que permite a reconstituição do passado, mantendo-se as singularidades de cada uma.

Porém, a par e para além disso, convém ainda realçar que a lembrança não deixa de ser sempre “impura” (Bergson, 1999) e o passado, essencialmente, virtual, pelo que a sua escrita nunca deixa de ser uma construção.

2. Testemunhos e memórias de família dos ferreiros de Areias

Abre-se, *in memoriam*, o nosso testemunho autobiográfico, com a seguinte transcrição literária do texto “Cicatriculas”, da autoria de parente afim: “e o meu tempo repartia-se entre o cubículo térreo do ferreiro – fole, bigorna martelo que por segundos conseguira deslocar e os cartazes (da assistência social) que me assaltaram os olhos subitamente colados à parede onde até aí só a cor cinzenta do fumo que cercava os objectos e a nós próprios – cinzenta de fumo que acaba por submeter a cor excessiva dos cartazes... certo que ... havia aquela manivela a fazer faiscas as tesouras a abrir rasgões no cinzento do fumo... as palavras eram excessivamente fortes e não sei porquê pareciam-se com os cartazes

da oficina dele – tinham um brilho suspeito.” (Jorge Bessa Lage, 1972: 8-9)⁸.

Em certa consonância com esta reflexão, a imagem evocativa que se segue (fig. 1) significa uma recomposição etnográfica da antiga forja de ferreiro de meu avô paterno, Cândido Pereira, mestre ferreiro e lavrador de Areias. Aí se veem dois dos seus filhos, também ferreiros, meu tio e padrinho Abel Pereira (camisa branca, chapéu preto), e seu irmão, mais novo, Eurico (camisola escura, boina castanha).

Em ambiente colectivo de trabalho e sociabilidade, como era o das suas forjas, batem compassada e alternadamente, com os malhos, na bigorna o ferro em brasa, arrefecido na água ajudados por outros trabalhadores assíduos nas forjas, onde, em hierarquia própria da ancestral corporação medieval dos ferreiros, começavam como *aprendizes*, passando a *oficiais* e só depois a *mestres*.

Fui parte activa nesta reconfiguração elementar da ambiência da oficina de ferreiro, incentivando a iniciativa familiar de participar neste cortejo de artes e ofícios da terra, realizado nos finais da década de 1990, com a intensa recordação da ambiência social vivida nas forjas e oficina de meu pai, Alfredo Pereira, em Carrazeda, e a lembrança afectiva dos tinidos musicais do bater dos malhos em cadência com os sons onomatopaicos do mestre ferreiro e seus oficiais que com ele se instruíam na arte do ferro.

Vem isto na linha do que aprendemos com o grande filósofo e pensador Paul Ricoeur que citamos: “*não nos devemos jamais esquecer que tudo começa pelo testemunho, e não pelos arquivos, e que, seja o que for que possa faltar à sua fiabilidade, não dispomos, em última análise, de nada melhor do que o próprio testemunho para asseverar que alguma coisa se passou... face ao que, para além do recurso a outro tipo de documentos, nos resta sempre a confrontação entre diferentes testemunhos*” (Ricoeur, 2000:182)⁹

Na verdade, este relevo da função documental do testemunho e seu “modus operandi” assume especial importância na dimensão operatória que implica a reconstituição de memórias individuais

8. AAVV – A plenos pulmões, 1. V.N. de Gaia: Edição de J.E-N e D.O., 1972.

9. RICOEUR, Paul (2000). La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli. Paris: Éditions du Seuil.

Fig. 1 Carro alegórico dos ferreiros de Areias. Cortejo etnográfico (1996). Foto: Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães.

familiares, a reconstrução de materiais de memória¹⁰, e a veracidade dos testemunhos.

2.1. Das origens dos ferreiros de Areias

O que sabemos, de experiência feita mas também de ouvir contar em família, e vamos (re)contar, sumariamente, sobre os ferreiros de Areias, de quem descendo directamente, abarca um horizonte temporal que vai da última década do século XIX aos anos 80 do século XX.

Sobre as suas origens mais próximas no lugar de Areias, freguesia do Amedo, concelho de Carrazeda de Ansiães, nos finais de Oitocentos, me esclareceu a prima Mercês do Nascimento Lopes [Areias 1911-2016], centenária de memória bem viva, filha mais

velha e única ainda viva do mestre ferreiro da aldeia, com o qual, seu tio e meu avô paterno, Cândido Pereira [?1875 - Areias, 1974], aprendeu a arte da forja. Foi-nos possível fazer-lhe uma memorável entrevista¹¹, durante mais de 2 horas em que falou, espontaneamente, na varanda de sua casa, contígua às antigas casas e forja de meu avô e tios, todos ferreiros, no centro da aldeia (figs.3 a 7; 19 e 20).

Dessa narrativa muito lúcida, verdadeiro testemunho histórico, transcrevem-se estes fragmentos onde se documentam esses ascendentes familiares dos ferreiros de Areias e se reconstitui a *atmosfera dessa época*: “... a minha mãe é que contava... ai vocês

11. Anexo.1 - documentário editado com excertos desta entrevista videogravada, em 2015, com nossa prima, Mercês do Nascimento Lopes, 104 anos, proprietária abastada natural e residente em Areias, Carrazeda de Ansiães), filha e sobrinha de ferreiros. Projecto FOZ-TUA, MIT Portugal, U.Minho, EDP (2011-2016). Memórias vivas da construção da Linha do Tua e de acontecimentos históricos (construção Linha do Tua, I e II Guerras Mundiais, anos de racionamento e fome, exploração e negócio do Volfrâmio...)

pensaiades que eu não trabalhava... eu trabalhava muito... ia passar aqueles pontões na passagem do rio de lá de S. Mamede para Riba Tua, com as barras de ferro à cabeça para cá... depois é que iam lá aqueles carrinhos de bois buscá-las ... então vinham de lá da linha homens carregados com aqueles picos de ferro e as ferramentas para compor... o meu pai tinha muitos consumos nas forjes... a safra era grande... o meu pai era ferreiro e tinha as forjas no cimo do povo... aquelas casas lá herdei-as depois eu mas dei-as a quem não tinha casa... Também tinha um negociozinho de madeiras. A minha mãe cozia pão e vendia-o para o Tua, na altura da construção da linha férrea do Tua a Mirandela e a Bragança. Como o meu pai morreu cedo, a minha mãe passou a comprar e a vender nas feiras... de Vila Flor e Carrazeda. Para isso tinha a ajuda do filho mais velho, que era meu padrinho... iam, por exemplo, a pé para a feira de Vila Flor, onde vendiam ovelhas, porquinhos... Lá, comprava cereal... para moer a farinha para o pão que cozia e vendia... tinha duas mulheres a ajudar no forno... iam vender muito ao Tua porque na altura havia aí muita gente a trabalhar nas obras da linha... as mulheres levavam-no... recebiam 10 pães por 100 vendidos... a minha mãe tinha aí um negociozinho... montou uma tabernita onde vendia pão, azeite, sal que iam buscar ao Tua... davam uma tigela de grão de centeio por duas de sal... Os almocreves do Mogo [aldeia do planalto do concelho de Carrazeda] iam a cavalo buscar o cereal que ela tinha comprado. Traziam-no até à moagem, onde os moleiros o iam buscar... Na altura por aqui só havia moinhos de água. No Frarigo [entre Areias e Amedo] havia vários moleiros porque o ribeiro, mais caudaloso, permitia a construção e o trabalho dos moinhos... sim conheci muitas pessoas que andaram nas obras da linha do Tua; até lhes chamavam os baluartes... eles vinham muito às Areias arranjar os utensílios de trabalho na forja do meu pai... Do Tua vinham também muitos peixeiros vender peixe pelas aldeias.(...)

... não havia cá cemitério... enterravam as pessoas no adro da capela e dentro da capela... então a minha mãe disse que dava terra para fazer o cemitério nas

Lameirinhas... uma propriedade nossa muito bonita onde passa um ribeiro com salgueiros... fica quem vai para o Amedo e que chega até ao caminho de Zedes ... é muito bonita... gostava de os levar lá ver...

as Lameiras tinham até um lavadouro, muitas pombas e depois abelhas... naquelas casinhas... primeiro eram so cortiços mas depois colmeias que eu fui comprar a Rio Mau e os equipamentos para tratar delas ... foi sempre a propriedade minha preferida... Cheguei a ter lá 50 colmeias... Depois deu-lhe o bicho e plantei macieiras... o meu foi o segundo pomar de macieiras que houve no concelho de Carrazeda ... Vendia o mel a quem mo comprava. Havia pessoas que me levavam muitos frascos para o Porto. Também ainda lá fiz uma barragem para ter água para regar à vontade. Tinha muitas árvores, até aveleiras e, junto do ribeiro, salgueiros. Hoje em dia, a propriedade continua a ser tratada pelo meu afilhado S. ... tive de fazer o inventário e fiz-lhe o arrendamento ... ele fez lá uma grande vacaria...” (Informante privilegiada - Mercês do Nascimento Lopes, idade 104 anos – Entrevista nº 12, 2013)¹²

No relato expressivo desta fonte histórica oral, encontra-se o registo da existência de forjas de ferreiros em Areias “no cimo do povo” com muito consumo de ferro e grande “safra” para as obras de construção da Linha Férrea do Tua (1884-1887), cujos trabalhadores aí se deslocavam para aguçar os picos, concertar e comprar ferramentas. Aqui se podem situar também como se disse, as origens mais recentes da família dos ferreiros de Areias, ofício transmitido de geração em geração, já que as suas origens mais remotas se perdem no tempo, como sucede na maioria dos ferreiros das antigas aldeias portuguesas.

No caso da minha família, o ofício de ferreiro foi como aconteceu, frequentemente, em muitos sítios, transmitido de pais a filhos, moldado na arte da forja, numa hierarquia tradicional que remonta às práticas artesanais das corporações/ofícios medievais e num companheirismo social entre ferreiros, companheiros do mesmo ofício, de que a concorrência estava arredada pelo espírito de ajuda da mesma corporação de ofício. A este título, recordo que meu pai tinha entre seus amigos próximos e dilectos, muitos outros ferreiros do concelho, como os de Vilarinho, Zedes e seu grande amigo, o Frederico de Carrazeda cujo

¹² Arquivo Oral MemTua “Memórias FOZTUA”. Março 2014. In Projecto Internacional 2013-2017: “Foz Tua – Memory of the Tua Railways and Valley Interdisciplinary Project” /Universidade do Minho–Massachusetts Institute of Technology Portugal/EDP (Financiado pela EDP).

antigo mester foi herdado e continuado, até aos dias de hoje, por seu filho, Durval, para além de outros concelhos vizinhos, como os ferreiros de Moncorvo, Vila Flor e Mogadouro.

Mas mais que uma herança familiar, a par também da transmissão de apelidos e mesmo nomes próprios que passavam de avós para netos, de tios para sobrinhos, de padrinhos para afilhados, a função do ferreiro era ainda uma herança social e cultural prestigiante já que indispensável nas sociedades rurais, em que, sem a sua existência se não podiam completar os ciclos agrícolas nem as lides domésticas essenciais no mundo de outrora. Sem o seu trabalho árduo, não havia charrua, arado, grade ou enxada para arrotear os campos, foices e gadanhas para o cereal, nem tenazes, trasfogueiros, potes, panelas, grelhas e talheres de ferro para as lides domésticas, nem as ferraduras do ferrador para calçar os cascos do gado cavalari e muar para a lavoura, nem na Idade Média as armas e a preparação dos cavalos para as guerras.

Tudo isto aprendi ainda criança em família e sei de experiência feita, neta, filha e sobrinha de ferreiros, desde que comecei a andar pela mão do oficial de ferreiro, do bairro dos Cabeças de Ferro, o Zé Quinze Dias. Esta alcunha veio-lhe de faltar à segunda-feira de 15 em 15 dias, na forja onde entrou como aprendiz, mal deixou a escola e continuou a trabalhar até à idade da reforma, com todos os direitos dos outros trabalhadores da oficina que as leis da época então determinavam.

Meu pai, mestre ferreiro, para além do salário e almoço, pagava-lhe também em espécie: 1 quartilho de vinho por dia durante a semana, uma leira de terra emprestada para granjear e cultivar batatas, abóboras, feijões, tomates, pimentos e uma leira de centeio para gasto próprio.

As minhas aprendizagens e convívio próximo com o trabalho respeitado do ferreiro, desenvolveram-se com o ambiente e azáfama da forja e prosseguiram, pela vida fora.

Ainda estudante, muitas vezes nas férias era eu quem ajudava meu pai nos desenhos e feitura dos moldes a usar no fabrico mais minucioso de peças e objectos menos comuns e mais delicados. Outras vezes, com o meu irmão Abel, mais velho, a seguir

a mim, e o único que aprendeu alguns trabalhos da arte de ferreiro, com meu pai e seus ajudantes, auxiliava-o a urdir, num cepo de madeira encimado por pequenas tiras e picos de ferro que ele inventara, o entrançado de arame para fazer cercas e portais leves e resistentes, material que teve grande procura e se passou a produzir em grande quantidade na oficina de meu pai. (Fig.s 3 e 19)

2.2. O patriarca da família, Cândido Pereira, ferreiro/agricultor e descendência.

Como se depreende do atrás exposto, nasci e criei-me nesta família dos ferreiros de Areias. Descendo dessa família alargada, outrora bem conhecida como o clã dos Pereira e ainda hoje lembrada em terras também de antigos ferradores e ferreiros, como a vizinha aldeia de Zedes, ou o Seixo de Ansiães e Vilarinho da Castanheira, neste e outros concelhos transmontanos, como Moncorvo. Nasci a 16 de setembro de 1948, dia da Santa Eufémia, protectora das doenças incuráveis e padroeira da festa da mar-rã¹³, última festa do ano agrícola. Desde criança que sempre ouvi dizer em família que o meu avô paterno, Cândido Pereira, tio da prima Mercês Lopes e de seu irmão e padrinho Carlos Alberto, residentes em casas contíguas e agricultores de propriedades próximas, em Areias, viera da Galiza para aqui trabalhar numa casa grande de lavoura, que herdaria em grande parte pelo seu casamento com a “Senhorinha”, nome que o povo dava a minha avó paterna Maria da Purificação de Sousa Pinto, uma das duas filhas de seu patrão, fidalgo e proprietário abastado. Do lado da esposa, a família era muito alargada e espalhada por Porto, Lisboa e várias aldeias do concelho de Carrazeda (Paradela, Pombal, Pereiros e Codeçais) onde ainda hoje temos parentes e cujas casas de família minha avó visitava frequentemente, levando-me por vezes consigo, quando eu era criança, a passar aí longas temporadas.

¹³ Receita gastronómica popular, feita com tiras cortadas de barriga de porco só temperadas com sal grosso, loureiro e fritas no unto derretido. Comem-se acompanhadas de pão centeio, durante o arraial da romaria tradicional de Santa Eufémia, freguesia da Lavandeira, junto ao antigo castelo de Ansiães, em Carrazeda de Ansiães – festa anual religiosa e pagã muito concorrida de gentes deste e concelhos vizinhos.

Foi meu avô Cândido, homem muito sóbrio, de poucas falas mas bastante afectuoso que fundou a forja de que ainda hoje restam vestígios, marcas e *traços* evidentes (fig. 7.1) e onde iniciou, em seu lugar de mestre ferreiro, o meu tio mais velho, Mário Pereira a quem chamávamos tio Mário velho, para distingui-lo do mais novo, Mário Cândido Pereira, o único dos filhos que nunca foi ferreiro e de quem o meu irmão mais velho, herdou precisamente o mesmo nome.

Quando os outros filhos rapazes deixaram a escola e começaram a crescer, foram também trabalhar para a forja onde o irmão mais velho os foi instruindo, sucessivamente, em todas as artes do ofício, transmitindo-lhes todos os conhecimentos e saberes do ferro de experiência feitos e herdados do pai, como a forja que entregara ao cuidado e trabalho dos filhos. Ficara assim assegurada na família Pereira das Areias, a continuidade da arte do ferro e do antigo mester de ferreiro.

O mestre ferreiro Cândido Pereira, patriarca da família, tornou-se a partir de então exclusivamente lavrador, deixando de trabalhar como ferreiro.

Do nascer do sol ao anoitecer, passou a dedicar-se ao cultivo das suas propriedades agrícolas de que zelava como poucos, com a ajuda diária de um criado, homens à jeira e o pastor que cuidava e levava a pastar os rebanhos e mungia as cabras e ovelhas que pernoitavam no curral num dos seus prédios, mais próximos da casa-mãe.

Aí, qual agrônomo sábio e experimentado costumava fazer enxertos de árvores, flores e frutos - uvas, pêssegos, damascos e figos-de que secava uma parte, enquanto que qual curandeiro de aldeia fazia chás, xaropes e remédios caseiros de plantas e vegetais quase sempre com bons resultados, criando, ao mesmo tempo, pombas e pombos correio num pombal que instalou perto da casa de família, sempre guardada por dois grandes cães pastores. Lembro-me, quando ainda não andava na escola primária, há 60 e poucos anos, que um desses pombos correio, bem treinado pelo meu avô, costumava vir das Areias a Carrazeda, onde ele e minha avó sempre se deslocavam a cavalo, trazendo presos na anilha recados escritos para meu pai e levar de volta uma saqueta de pano com a resposta e algum dinheiro em notas.

Mais tarde, quando eu terminava o liceu no Porto, o meu avô Cândido já viúvo, passava aí largas temporadas, em casa de uma das filhas mais velhas, a tia Laura e do filho mais novo, Mário Cândido Pereira, o único que não aprendeu o ofício de ferreiro nem a arte da música indo, ao contrário de todos os irmãos e irmãs, estudar na cidade do Porto onde cursou Contabilidade e Economia.

Aí, meu avô, costumava e gostava particularmente, como era seu hábito antigo, de passar a maior parte de seu tempo fora de casa, passeando pelos jardins públicos da cidade, observando as árvores, plantas, flores e voos dos pássaros, e, enquanto caminhava, reparando atentamente em todas as coisas e comentando com curiosidade e um chiste próprio, os hábitos e costumes dos transeuntes a quem, como na sua aldeia, sempre dava as boas horas, apesar de ser homem de poucas falas.

Assim foi vivendo de forma saudável e sábia, como era seu apanágio, os seus últimos tempos de vida, entre o Porto e as Areias, onde nunca deixou de acompanhar as rotinas e trabalhos agrícolas que o ocuparam durante parte de seu trajecto biográfico, depois de substituído na arte do ferro e da forja pelos filhos que dele a herdaram.

Sem nunca ter estado propriamente doente apesar de padecer de uma baixa crónica de glóbulos vermelhos (anemia) que curava com xaropes caseiros que ele próprio fazia com vegetais, faleceu, prestes a fazer 100 anos, em Areias, onde está sepultado em jazigo de ferro feito por seu filho Alfredo Pereira.

Convém fazer uma breve explicitação histórica a este esboço de árvore genealógica da família de ferradores e ferreiros de Areias, na sua larga maioria, agricultores e músicos quase autodidatas. As suas trajectórias de vida e ofício diversificaram-se muito para além da sua terra natal e dos trabalhos do ferro.

Meu pai, Alfredo Pereira, que toda a sua vida foi ferreiro e, ocasionalmente ferrador, artes que aprendeu, muito novo com o pai e irmãos mais velhos, com quem trabalhou até se casar e ir estabelecer-se na vila de Carrazeda, evoluiu, nos anos 1950, para a actividade de serralheiro que associada à de ferreiro, complementou com a de taberneiro e comerciante, começando por negociar volfrâmio, na II Guerra Mundial e mais tarde noz e amêndoa.

Fig. 2 Esboço de árvore genealógica da família dos ferreiros de Areias

Ferreiros e ferradores em Areias e presença habitual nas feiras de Carrazeda, continuaram a ser por alguns anos, seus dois irmãos mais novos, Abel e Eurico até à década de 1960 quando emigraram para a Alemanha onde trabalharam como encarregados em fábricas metalúrgicas.

Mas já muito antes, o irmão mais velho, Mário Cândido Pereira partira para Angola, levado por seu primo e padrinho, Mário Lima, correligionário do general e político, Norton de Matos(1857-1955), colónia portuguesa onde aí viria a casar e constituir descendência, assim como, mais tarde, por ele chamados, também os seus irmãos mais novos, Armando Raul Pereira, Venceslau e Corina, haviam emigrado para Nambuangongo, a 200 km de Luanda, onde se tornaram fazendeiros de roças de café e algodão e uma tragédia fatal marcaria a história desta família.

Aí, no então ainda chamado Reino de Nambuangongo catorze de seus descendentes, homens, mulheres e crianças foram barbaramente chacinados num terrífico massacre que marcou o ataque violento a povoações e fazendas do norte de Angola, ao que consta, liderado pela UPA (União das Populações de Angola) constituída em 1958, que teve lugar a 15 de Março de 1961, acontecimento, cujas origens se encontram ainda mal estudadas, que está ligado ao incio da guerra colonial de Portugal em Africa.

Da primitiva construção desta forja de meu avô Cândido, semelhante às forjas do cimo do povo do pai da prima Mercês Lopes, onde trabalhou nos finais do século XIX, apenas existe hoje o piso térreo, interior, paredes e entrada, bem como as escadas de pedra que davam para o alambique anexo e entretanto desaparecido, talvez quando um neto descendente a alteou com placa, 2º piso e varanda.

Esse tipo de construção antiga – forja de um só piso e alambique integrado – foi replicada noutras oficinas da segunda geração dos ferreiros das Areias, entretanto também desactivadas e transformadas em lojas de arrecadações de casas de habitação da aldeia, grandemente, desertificada.

A imagem (fig. 7.1.) documenta a forja primitiva que tinha então apenas o piso térreo e à direita da entrada larga com o portão de ferro de correr, as antigas escadas de pedra que ligavam ao alambique anexo, que existia também nas outras forjas da família, no cimo do povo em Areias.

Na imagem seguinte (fig. 7.2.), as velhas escadas de pedra desta outra entrada da casa pelo lado oposto, no centro da aldeia, junto ao chafariz, dão para a sala de jantar, corredor que leva aos quartos e segue até à grande cozinha. Na parede mais alta, do lado esquerdo das escadas a janela mais alta, é de um quarto maior, contíguo à sala de jantar, por

Figs. 3 a 6 Casa-mãe dos ferreiros de Areias. Entrada pelo lado do quinteiro e forja. Fotos: Álbum de família dos descendentes de Alfredo Pereira

baixo do qual fica a loja de arrecadação das alfaias agrícolas, ferragens e apetrechos da forja. Em frente desta segunda entrada para a casa-mãe, atravessando a rua central da aldeia que vai até ao fundo do povo onde fica a capela/igreja e o cemitério, um pouco mais abaixo, ficava o forno de cozer pão e fazer folares, bolos e biscoitos que pertencia também à casa-mãe e era de sua serventia.

Ferradores e ferreiros como o pai Cândido Pereira, quase todos os seus filhos rapazes, de que são exemplo os três com fotos abaixo (figs 8 a 9) que durante mais tempo exerceram o ofício, tocavam violino e outros instrumentos de corda, que aprenderam com o irmão mais velho, e músicos amigos de filarmónicas locais.

Para além de tocarem para treinar todos os dias depois de sair da forja e nos frequentes bailes de família, animavam ainda, por gosto e entusiasmo próprio, festas de aldeia, bailes de família, da rapaziada amiga e das caldas de S. Lourenço, casamentos e baptizados de que eram, muitas vezes, padrinhos.

Eram então muito conhecidos por todo o lado como os ferreiros músicos das Areias.

O tio Mário velho, antes de partir cedo para Angola onde veio a falecer, ao mesmo tempo que transmitia e ensinava aos seus irmãos a arte de ferreiros, foi-os também iniciando, depois do trabalho, na arte da música que aprendera com um primo e seu padrinho farmacêutico, do Pombal, usando como apoio a velha grafonola, discos e instrumentos acústicos - violino, banjolin ou banjo, viola e guitarra - que

ia comprando no Porto, quando ia aí abastecer-se de ferro e outros materiais para a forja da família.

A par da arte da música que todos praticavam também diariamente, nas horas vagas, nos feriados e festas, dias santos e fins-de-semana, em que faziam muitas vezes grandes bailes de família, concorridos por toda a gente das Areias, tornaram-se afamados noutros lugares do concelho de Carrazeda, onde muita gente os ia ver e ouvir.

Passaram então a animar com grande frequência e gratuitamente, festas, bailes, casamentos, baptizados e aniversários de familiares, amigos e conhecidos.

Todos dançavam também muito e bem e ensinaram os descendentes da 3ª geração, filhos, sobrinhos, netos e primos, a dançar desde crianças, colocando os seus pezitos nos seus pés e rodopiando, rodopiando, enquanto nos iam explicando os passos certos.

Já mais tarde, fui também ensinada por meu pai, a levantar a “alma”¹⁴ ao violino, com os meus dedos finos de criança, enquanto ele afinava as cravelhas¹⁵, depois de sair da forja, se lavar e treinar o seu instrumento musical ensaiando o repertório dos serões diários, realizados depois da ceia, em nossa casa.

A aprendizagem, gosto e prática da música e da dança viriam a transmitir-se a alguns de seus des-

14. A alma do violino é um palito cilíndrico da grossura de um lápis e que se apóia entre os dois tampos. Ela se mantém nessa posição devido à força exercida pelas cordas sobre o cavalete. A alma tem duas funções, uma acústica e uma estrutura https://www.ifsc.usp.br/donosofisica_do_violino.pdf

15. Cravelha é uma peça metálica ou de madeira que em certos instrumentos de corda, como o violino, permite controlar a tensão aplicada a cada corda, retesando-a ou afrouxando-a, fazendo com que seja atingida a afinação ideal <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cravelha>.

Fig. 7.1. Forja antiga dos ferreiros de Areias, no quinteiro de entrada na casa-mãe. Foto: José João da Silva . Álbum de família de Alfredo Pereira

Fig. 7.2. Quinteiro do lado oposto da casa-mãe com outra entrada. Foto: José João da Silva . Álbum de família de Alfredo Pereira

centes da 4ª e 5ª geração que nestas áreas fazem hoje profissão e carreira¹⁶.

As imagens que se seguem documentam alguns dos irmãos desta família de ferreiros/ferradores e músicos virtuosos.

Na fotografia da imagem (fig. 11) tirada num baile de família e amigos, por ocasião do casamento da filha mais nova de Alfredo Pereira, pode ver-se este no violino e seu irmão, mais novo, Eurico Pereira, à viola, apesar de ser também exímio tocador de violino que aprendera com os irmãos, desde criança, tendo vindo mais tarde, a tocar regularmente num bar na Alemanha quando aí emigrante e trabalhador numa siderurgia, como seu irmão Abel Pereira.

Encontram-se acompanhados, como era frequente, no acordeão por Américo Ribeiro, com origens em França, e por isso, mais conhecido por *Américo francês*, acordeonista de talento invulgar e dotado de uma voz excepcional, grande amigo e companheiro da música de meu pai de que era parceiro habitual nos serões que todas as noites, durante anos a fio se realizavam na casa e pensão de Alfredo Pereira em Carrazeda.

2.3. Alfredo Pereira: de ferrador a ferreiro e serralheiro. Homem dos sete ofícios

Meu pai, Alfredo Pereira das Areias, ferrador, ferreiro, serralheiro, comerciante e violinista, ficou conhecido por ser um homem de palavra e dos sete ofícios, bondoso e amigo dos amigos e necessitados, honesto e solidário, com grande apego à vida, sentido de humor e alma de artista enquanto artista, espalhando alegria e beleza em seu redor.

Como se vê na genealogia anterior, filho do ferreiro/agricultor Cândido Pereira era um dos descendentes mais velhos da 2ª geração da família dos ferreiros de Areias. Nasceu neste lugar, onde viveu até se casar, no ano da morte do escritor Ramalho Ortigão (1836-1915), tempos em que ferreiros/ferradores eram

16. Citam-se, apenas dois casos: a Academia de Dança Pedro Sousa (www.academiapedrosousa.pt) de um primo, com escolas de dança no Porto, em Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Valongo, que recorrem a programas de ensino inglês de renome mundial; e um bisneto, de Alfredo Pereira, aluno do Ensino Articulado Música e Dança no Ginásio Escola de Dança (<http://www.ginasiano.pt/>) V. N. Gaia.

EM CIMA

Fig. 8 (esquerda) Alfredo Pereira. Foto: Álbum de família de Alfredo Pereira e irmãos.

Fig. 9 (centro) Eurico Pereira, Foto: Álbum de família de Alfredo Pereira e irmãos.

Fig. 10 (direita) Abel Pereira. Foto: Álbum de família de Alfredo Pereira e irmãos.

EM BAIXO

Fig. 11 (esquerda) Grupo musical a tocar em casamento (1977. Álbum da família de Alfredo Pereira)

Fig. 12 (direita) Alfredo Pereira e esposa Maria Conceição Fernandes. Para além deste nome, por linha paterna, a senhora Marquinhos do Amedo, como era mais conhecida, localmente, tinha ainda outro nome oficial por via materna - Maria Augusta de Seixas -, judicialmente averbado. Foto álbum da família

Fig. 13 Alfredo Pereira e esposa Maria Conceição Fernandes, na sua casa, à direita, Sita na Praça Lopo Vaz Sampaio, Carrazeda de Ansiães. (1970). Foto álbum da família

ainda muito numerosos, por todo o lado mesmo em cidades como o Porto e arredores conforme se lê nesta descrição realista e expressiva de um ambiente típico do mundo rural, cujas necessidades básicas dependiam dos serviços destes ofícios: “*Eram muitos os ferreiros há trinta anos no concelho da Maia. A Rua das Hortas, no Pôrto, tão pitoresca, tão oriental, com os seus toldos de linhagem, as suas matilhas de galgos e de podengos estirados ao sol, parecia aos sábados uma pequena feira de gado, tantos eram os burros dos ferreiros sertanejos, que chegavam ajouçados de ceiras de pregos, e partiam carregados de verguinha de ferro, em feixes ao longo da albarda, levados pela Rua do Almada.*” (Ramalho Ortigão)¹⁷.

Este antigo e intenso corrupio de ferreiros e animais de transporte do ferro, tão impressivamente

narrado, circulando pela Rua do Almada, histórica via de circulação no centro do Porto, desde cedo ligada à arte do ferro de que só hoje parece estar a desligar-se, ir-se-ia manter, na sua matriz básica, por vários anos, apesar das transformações que a tardia revolução dos transportes nos centros urbanos foi operando.

Volvidas 6 décadas, já nos anos 1960 e 1970, também eu, neta, filha e sobrinha de ferreiros visitei várias vezes, em companhia de meu pai as muitas lojas de ferragens que ainda existiam na Rua do Almada, Porto. Aí era conhecido e respeitado como homem sério e honrado, pois nelas sempre se abasteceu do material necessário à sua forja de ferreiro/ oficina de serralheiro, sita na vila de Carrazeda, para além de outras casas do mesmo ramo, no Porto, como por exemplo, junto à Alfândega onde trocava ferro velho por outros materiais, e ainda no Alto da Lixa, concelho de Felgueiras, onde era também freguês corrente, como da Sociedade Portuguesa do Ar Líquido Lda,

empresa de gases industriais para soldadura e corte que ele já introduzira na sua oficina.

Que me lembre, a primeira forja de ferreiro de meu pai, que depois de casado viera de Areias com minha mãe, natural do Amedo, estabelecer-se na vila, ficava na rua perpendicular que liga a igreja matriz de Carrazeda à estrada principal nacional de ligação entre Vila Flor, Carrazeda e Foz-Tua, no local onde hoje se encontra um edifício inacabado há anos, de construção embargada, constando destinar-se a ser o hotel da vila.

Essa oficina pequena e escura que recorro bem, por cheirar a ferro e carvão, só iluminada pelas minúsculas faíscas e centelhas do fogo para pôr o ferro em brasa a ser batido na bigorna, moldado e arrefecido numa tina de água, dava para um quinteiro grande onde eu tinha muito medo de passar porque aí esgaravavam, galinhas, garnisés, galos de crista vermelha e perus de peitos enfunados. Aí trabalhou, meu pai, mestre ferreiro, desde início da década de 1940, com o seu aprendiz, Zé Quinze Dias e o oficial António do fundo da vila, que mais tarde se estabeleceu por sua conta em forja própria, onde alguns anos se fez passar por empregado de seu ex-patrão de quem assim ia desviando para si alguma freguesia. Aprendiz de meu pai, desde moço, este oficial, António Ferragacho, assim era apelidado, com dificuldade de ascender a mestre, montou a sua oficina, no Bairro dos Cabeças de Ferro, tendo transmitido a sua arte aos filhos, como nos disse um deles, o Jorge serralheiro assim ainda hoje conhecido, na Câmara Municipal onde está empregado, continuando a dedicar-se a trabalhos de serralharia.

Na década de 1960, meu pai transferiu essa antiga forja para uma oficina nova e muito maior que mandou construir de raiz, ao lado do cemitério de Carrazeda de Ansiães, que oferecia muito melhores condições para os trabalhos mais exigentes de serralharia em que passou a investir, ao redor da qual se construíram ainda anexos polifuncionais de apoio a consumo próprio (lagar em granito, armazém de lenha, cortes modernas de criação de coelhos e porcos, largo quinteiro onde se fazia a matança do porco e um pequeno quintal com flores e hortaliças).

Nesta nova oficina, como na antiga forja cujo espaço adquirira funções de arrumação, o dia de trabalho continuava a começar de madrugada, prolongando-

-se até ao pôr-do-sol. O barulho dos malhos soava como uma música estranha, entre chispas de fogo marcando o ritmo sincopado dos martelos e dando à forja uma atmosfera irreal e mágica.

Nos antigos espaços desta oficina a funcionar durante 40 anos até 1980, quando encerrou devido à morte súbita e precoce de meu pai (21 de Janeiro de 1979), depois vendida e demolida para construção de casas de habitação, os nossos sentidos deixaram de poder ser despertados pelo cheiro do carvão, pela visão do ferro em brasa, pelo som dos malhos e pelo calor do fogo.

Porém invocando estas memórias vivas do local, dos espaços de outrora e de quem aí trabalhou, como os vários aprendizes, oficiais e outros ajudantes de meu pai, sua segunda família com quem todos os dias trabalhava e comia à mesa, já todos desaparecidos, mas a quem se recorda e presta homenagem, evoca-se um passado laborioso e um ofício de grande longevidade e respeito que hoje se encontra em extinção, procurando assim contribuir, para que se preservem, pela memória, no futuro.

Os trabalhos da forja e da oficina regiam-se em grande parte pelo trabalho de lavoura nos campos e pelos ciclos agrícolas: no Outono e Inverno preparavam-se e amanhavam-se as alfaías, vendidas muitas vezes por conta dos frutos que a terra ainda iria dar, para a preparação da terra e para as sementeiras (sobretudo arados, charruas e enxadas, temperadas com segredo de família que as tornava mais apreciadas); no final do Verão e até à Primavera fabricavam-se as foices para as colheitas, as gadanhas para os fenos, etc. Durante todo o ano, nos trabalhos de ferrador, acumulados com os de ferreiro, fabricavam ferraduras e ferravam animais, sobretudo nas feiras. Porém, a produção habitual dos ferreiros incluía ainda outros objectos de uso quotidiano para as lides domésticas (ferros de passar roupa, potes e panelas, tenazes, trasfogueiros e tripés para a fogueira, correntes e ganchos para pendurar as caldeiras de aquecer água ao lume, ou pendurar os porcos, depois da matança, e segurar na parede da chaminé as varas para secar o fumeiro, para além de vários artefactos e ferramentas para as oficinas de outros artífices ou artesãos (caldeireiros, latoeiros, tanoeiros, carpinteiros, sapateiros, etc.)

17. Excerto de ‘O último prego: narrativa minhota’, In Contos e páginas dispersas / Ramalho Ortigão Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1945

Figs. 14.1 a 14.3 Mobiliário em ferro fabricado por Alfredo Pereira, ainda em uso na família. Fonte: José João da Silva. Álbum de família

No tempo em que os primeiros triciclos foram a grande novidade em Carrazeda, nas mãos dos meninos de famílias com mais posses e menos filhos, o meu pai chegou mesmo a fazer um triciclo artesanal todo em ferro para os meus três irmãos correrem à desfilada pelos passeios inclinados, nas descidas do toural ou na praça.

Apresentam-se adiante numerosos *vestigios* e diversas *marcas* da arte de ferraria e serralharia ainda hoje em uso e serventia preservada no concelho de Carrazeda os quais documentam uma diversidade de obras, trabalhos de interior e exterior (mobiliário, jazigos de família, corrimões de escadas em casas e ermidas, gradeamentos de sacadas ou varandas, objectos artesanais com múltiplas finalidades, e utensílios domésticos em ferro forjado e fundido, fabricados na oficina de Alfredo Pereira.

Este, ao contrário da maioria dos irmãos, conservou durante meio século (anos 1930-1980) a sua profissão principal de ferreiro que fez evoluir para serralheiro mantendo-a sempre activa quer no concelho de Carrazeda onde ainda hoje se encontram marcas visíveis, quer em concelhos vizinhos para onde fabricava obra, por encomenda, cooperando com outros companheiros de ofício.

Há vários casos de tradição e inovação artesanal que informaram o processo de fabrico destes e outros objectos, que eu própria e um dos meus irmãos

mais velhos, mais assíduos frequentadores da forja vivenciámos como observadores participantes.

Um deles está relacionado com a prática ancestral de segredos de ofício transmitidos apenas entre família, que meu pai sempre guardou sem desvendar e seguiu, por exemplo, quer no tempero do ferro das enxadas que assim duravam e revolviam o solo melhor que quaisquer outras, quer no fabrico dos chupões (fig. 21) com uma funcionalidade de excepcional duração e eficácia total da extracção dos fumos para fora das casas.

Um outro refere-se a um invento simples mas de evidentes resultados práticos, protagonizado por meu irmão Abel, nome herdado de um tio nosso, seu e meu padrinho (fig. 9). Este, na sua aptidão invulgar de imaginar e experimentar novidades, até na forja, onde foi o único dos filhos a aprender os rudimentos da arte do pai e a trabalhar, esporadicamente, aí inventou, ainda adolescente um engenho de produção artesanal de “tapetes” de várias dimensões de arame entrançado, aplicado no fabrico de vedações de cercas e portais em larga escala, dada a sua intensa procura para uso em quintais, quinteiros e jardins de aglomerados rurais, urbanos e/ou *rurbanizados*.

Esse engenho rudimentar mas eficiente para o fim em vista foi inventado por semelhança com os

Figs. 15.1 a 15.3 Utensílios domésticos de ferro em casa de família de Alfredo Pereira. Fonte: José João da Silva. Álbum de família

carrinhos de linhas já vazios, onde numa das extremidades se espetavam pequenos picos de ferro onde corriam os fios de algodão e lã com que os miúdos do campo construíam as barças para jogar o pião. Foi construído, manualmente, com um cepo forte de madeira rija afeiçoado num grosso e velho tronco de árvore, bem assente no chão térreo da oficina, várias tiras finas mas espessas, espigões e picos grandes de ferro, espetados a espaços de distâncias iguais, na outra extremidade circular do cepo, voltada para cima. D o seu funcionamento, permitia, ir desdobando, devagar, os fios de arame, a partir dos grandes rolos industriais, sem os enrodilhar, fazendo-os passar, de modo intercalar, por entre as tiras, espigões e picos de ferro, à medida que em cada um destes se ia paulatinamente tecendo o arame com feitiços de losangos simétricos como se fosse o trabalho das agulhas e da lã para fazer meias. Assim se ia, progressivamente, transformando o arame em tapete mais ou menos largo ou estreito, consoante a malha pretendida, e crescendo cada vez mais alto no chão onde era de novo enrolado e embalado para ser vendido ao metro para diferentes aplicações (Fig. 19), tendo-se tornado a procura e conseqüente oferta deste artigo, que se foram tornando, progressivamente, maiores.

3. Trabalho e ofícios do ferro - contextualização diacrónica

Seguindo a orientação de “pôr a ciência em cultura” (Levy-Leblond, 2006), abordam-se duas narrativas históricas em que o ferro assume especial protagonismo. Uma, de natureza universal e muito longa duração, é a história dos minérios, minerais e metais na Península Ibérica. Outra, aí entrosada mas mais recente, é a história dos trabalhos e ofícios do ferro em Portugal, país de pequenas e médias minas com recursos minerais explorados desde a romanização, durante a Idade Média, e no último século e meio, em que foi intensa a produção de minérios metálicos no norte e centro do país.

Em tempos longínquos, a descoberta do cobre, no médio oriente pré-histórico e, posteriormente, de outros metais, permitiu desenvolver ferramentas mais eficientes que as de pedra e permitiu também fabricar a roda, uma das grandes invenções da humanidade. A seguir ao cobre, veio o estanho, outro recurso na fabricação de armas e utensílios, e com a junção de ambos, por volta de 3000 a.C., aparece o bronze.

Depois surge o ferro, que manipulado por comunidades da Ásia Menor, cerca de 1500 a.C., teve um lento processo de propagação, porque as técnicas

Figs. 16.1 a 16.2 Jazigo de família no cemitério de Amedo. Obra em ferro de Alfredo Pereira. Fonte: José João da Silva. Álbum de família.
 Fig. 17 Jazigo no cemitério do Amedo. Obra em ferro de Alfredo Pereira. Fonte: José João da Silva. Álbum de família.
 Fig. 18.1 a 18.2 Jazigo família de Cândido Pereira, cemitério Areias. Obra Alfredo Pereira. Fonte: Jose Joao da Silva. Álbum de família.
 Fig. 19 Cerca e portal em arame entrançado, suporte e esquadria em ferro - quinteiro da casa-mãe dos ferreiros de Areias. Trabalhos da oficina Alfredo Pereira.
 Fig. 20 Corrimão de escada e grade de varanda em ferro. Obra de Alfredo Pereira. Casa anexa à casa-mãe dos ferreiros de Areias, que era cedida, gratuitamente, para habitação às professoras que iam ensinar nas Areias e onde o avô Cândido secava, numa das salas, frutas de suas propriedades (uvas, figos, damascos, ameixas e brunhos de várias qualidades), provenientes dos diversos enxertos que costumava experimentar e fazer.
 Fig. 21.1 a 21.5 Chupões de ferro tradicionais em casas de Areias. Obras de Alfredo Pereira. Fotos: Eduardo Beira, 2019.
 Fig. 22.1 a 22.2 Corrimão do escadório N^a Sr^a da Graça. Obra em ferro Alfredo Pereira. Foto: José João da Silva. Álbum de família.

Fig. 23 Jazigo de família no cemitério de Amedo. Obra em ferro de Alfredo Pereira.

Fig. 24 Jazigo família de Cândido Pereira, cemitério Areias. Obra Alfredo Pereira

de manipulação da liga de ferro eram de difícil aprendizagem. Na Península Ibérica, rica em minérios, nas escavações arqueológicas das muitas necrópoles, dólmenes e depósitos funerários têm aparecido, associados a achados de pedra polida e ossos, instrumentos de cobre da Idade dos Metais, última fase do Neolítico, que marca o início da dominação dos metais pelas primeiras sociedades sedentárias da nossa Pré-História.

A utilização dos metais foi fundamental para algumas das sociedades da Antiguidade pois, dominando as técnicas de fundição, os homens puderam criar instrumentos mais eficazes para o cultivo agrícola, derrube de florestas, prática da caça e outras actividades.

Também as primeiras guerras e o processo de dominação de uma comunidade sobre outra contaram com o desenvolvimento de armas de metal. Os metais foram então, progressivamente, ganhando maior espaço.

Depois os homens aprenderam a que os objectos deveriam durar muito tempo e serem fáceis de carregar e transportar. Os metais preciosos, como o ouro e a prata, tinham essas qualidades e então foram usados como principal padrão de valor. Os objectos de metal (vasos, taças etc.) e as jóias (eram feitas cópias em tamanho pequeno dessas peças, que circulavam como dinheiro), passaram a ser usados como moeda-mercadoria tornando-se muito apreciados.

Actualmente, encontram-se os minérios, os metais, e em menor quantidade, os semi-metais e não-me-

tais, por todo o lado e com os mais variados usos quotidianos: em nossas casas (panelas, armários, talheres e embalagens de alimentos), em adereços, nos automóveis, computadores, telemóveis, ferramentas e utensílios vários, nas sofisticadas tecnologias, etc. Porém, assistimos também a danos ambientais causados pela mineração e descarte de materiais, o que torna necessário o uso racional deste importante recurso sobre o que fica ainda muito por dizer, relativamente, por exemplo aos não metais e fabrico de chips, transistores, baterias solares, etc..

O ferro começou por ser transformado, nas imediações das minas onde era extraído, só muito mais tarde, a profissão de ferreiro se separou da extracção e da preparação do metal em bruto. Porém, é um dos metais que mais oxida e se decompõe, particularmente, com a humidade, pelo que a maioria dos objectos antigos de ferro foram sendo destruídos pela ferrugem. É também de intensa e variada utilização, desde o fabrico de numerosos objectos, principalmente alfaias agrícolas, utensílios domésticos e ferramentas: charruas, ferraduras, balanças, foices, ferros de arado, forquilhas, picaretas, piques, enxadas, cavadeiras, sachos, pás, apetrechos para as fogueiras e lareiras, ferrolhos, aldrabas, balanças e tantas mais. A procura destes objectos e instrumentos sempre foi enorme e prolongada, encontrando-se, ainda hoje em muitas zonas do mundo rural.

O ferro tornou-se pois um elemento chave na história da humanidade. Ainda hoje, do ponto de vista da Arqueologia o próprio tempo é percebido de acordo com a tecnologia dominante em função dos

materiais usados: de início a pedra, depois os metais, primeiro o cobre, depois o bronze e, por fim, o ferro.

Com efeito, o uso do ferro foi um factor essencial no aperfeiçoamento de técnicas, instrumentos e artefactos usados nas actividades bélicas e labores agrícolas, o que fez surgir também os ofícios especializados de ferradores, ferreiros e mais tarde serralheiros e trabalhadores metalúrgicos.

No nosso país trabalhou-se o ferro desde longa data. Por exemplo no Portugal Medieval era grande “a actividade de extracção e trabalho do ferro na zona geográfica a Norte do Douro e (...) aponta para uma intensa actividade ferreira no Norte de Portugal nos meados do século XIII”. Assim, “pequenas oficinas de ferreiros existiam disseminadas um pouco por todo o Norte de Portugal, junto dos aglomerados populacionais... Toda a cidade, vila ou aldeia possuía os seus ferreiros e ferradores.”¹⁸ Na verdade, “Na Idade Média onde existisse um núcleo populacional haveria um ferrador e/ou um ferreiro” Sabe-se também que “Portugal importou ferro desde cedo ... para acorrer às necessidades locais.”¹⁹

No norte do país, uma das áreas mais importantes na produção e metalurgia do ferro, uma produção familiar e tecnicamente atrasada, era Torre de Moncorvo onde “estava banalizado o trabalho do ferro. No reinado de D. João III haveria cerca de 50 forjas em actividade; e, em 1549, o dr. Joao de Barros admirou-se como naquela vila de pão, mel e porcos malteses se trabalhava o ferro, ‘porque as mulheres estavam dobrando e fiando’ tangendo com os pés os foles enquanto os maridos fazem o ferro.”²⁰

No séc. XVI o ferreiro trabalhava na sua «tenda», termo que vem da Alta Idade Média e designava também o local de trabalho dos antigos ferradores, ou na sua oficina ou “forja”.

18. BARROCA, Mário Jorge (1988) – Ferrarias Medievais do Norte de Portugal. “Trabalhos de Antropologia e Etnologia”, 28. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, p.211-241; 212. Ver do mesmo autor, projecto publicado in Projectos de Investigação em Arqueologia, Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte, Janeiro de 1989, pp. 97-103, sob o título «Civilização Material e Estratégias de Ocupação do Espaço de Entre-Douro-e-Minho (Séculos X a XV)

19. DUARTE, Luís Miguel (1995) – “A actividade mineira em Portugal durante a Idade Média (tentativa de síntese).” Revista da Faculdade de Letras. Universidade do Porto, p.99.

20. Ibidem, p. 103

As oficinas do ferreiro adquiriram grande importância quando a agricultura era a base do autoconsumo e sobrevivência das comunidades rurais. Nesse contexto, o ferreiro realizava todo o tipo de alfaias necessárias à lavoura: arados, charruas, foices, etc.

Por outro lado, muitos dos trabalhos agrícolas exigiam a ajuda de animais (burros, mulas, machos, éguas e cavalos) que dependiam dos trabalhos do ferreiro que, acumulando as suas funções com as do ferrador, fazia na sua forja as ferraduras para os animais aos quais também costumava ferrar, quando os seus donos ainda se deslocavam às oficinas dos ferreiros e/ou às tendas dos ferradores.

No entanto, e paralelamente à profissão de ferreiro, existiu também durante muito tempo a actividade dos ferradores que consistia sobretudo em aplicar as ferraduras nos animais, para o que deviam conhecer a arte do ferro, ou seja, saberes e preceitos que deviam ser usados na aplicação das ferraduras nos cascos dos solípedes.

Supõe-se que as ferraduras terão surgido para evitar o desgaste nos cascos dos animais quando e enquanto a tracção e transporte animal foram indispensáveis ao trabalho do homem. Com o seu gradual desaparecimento o trabalho dos ferradores foi-se tornando desnecessário, assim como os ferradores, sendo, hoje em dia, escassos e em pequenas e reduzidas oficinas nalgumas aldeias, limitando-se ao fabrico e aplicação artesanal de ferraduras em raras povoações onde ainda são necessários, embora cada vez menos. Objecto quotidiano do mundo rural, as ferraduras eram ainda uma realidade, em vários locais, há algumas décadas.

Quanto ao trabalho dos ferreiros, para além das suas numerosas e antigas aplicações nos domínios tradicionais das guerras frequentes e da agricultura indispensável, logo de prestígio social, há ainda a salientar, entre as suas várias ocupações, quer o seu contributo noutras actividades económicas (construção e ofícios artesanais de moagem, latoaria, tanoaria, etc.) quer o papel de fabricante de utensílios de uso quotidiano doméstico (camas, lavatórios, chupões, balanças, ferros de passar, braseiras, tenazes, tras-fogueiros, grelhas, potes, panelas, etc.).

Tendo desde sempre uma função económica e social importante nas sociedades rurais, o trabalho e saberes dos ferreiros, dignificaram a sua profissão

Figs. 25 Oficina antiga de ferreiro com forja e ferramentas. Fonte: Stock Photo-Oficina de ferreiro - sascha bec

enquanto a sua figura se impunha, significando controlo do fogo, força, coragem e audácia. Eram assim pessoas socialmente conhecidas e prestigiadas, quase mitologicamente percebidas como homens fortes, heróicos, generosos e populares. Donde lhes adveio um certo carácter de universalidade

4. A arte da forja do ferreiro em apêndice

Normalmente, o mestre ferreiro quando malha o ferro trabalha com o seu ajudante ou o *oficial*. No local mais perto da forja, coloca-se junto à bigorna e do outro lado desta, fica o ajudante no lado oposto. O mestre segura com uma das mãos o martelo ou malho e com a outra agarra a tenaz que prende a peça de ferro que estão a trabalhar. O ajudante segura o malho com as duas mãos de forma ritmada e ambos vão batendo o ferro, à vez, e sempre que o mestre vira o ferro com a tenaz, bate com o martelo na safra ou bigorna uma ou mais vezes. O ajudante

vai fazendo a mesma coisa quando o mestre tem o martelo no ar. Este movimento do trabalho, bem ritmado e sincronizado, exige experiência e perícia, da parte de ambos. E o som característico do bater dos malhos, muito interessante e inesquecível, consegue ser ouvido ao longe devido ao orifício que existe no malho.

Na roupa de trabalho do ferreiro sobressaía o avental de couro ou carneira e de peitilho, com presilhas e preso à cintura com correia e fivela. Este avental especial tinha por função proteger o corpo do calor da forja e de eventuais queimaduras.

A oficina do ferreiro, para além de ser um local de trabalho intenso animado pelo som dos malhos onde mestre, oficiais e aprendizes se esforçavam desde madrugada quase ao pôr-do-sol para responder às necessidades agrícolas dos antigos meios rurais tinha ainda uma dimensão social relevante.

Aí se juntavam homens, mulheres e crianças, a maior parte das vezes para se abrigarem no calor

da forja do frio, da neve e da chuva nos dias de inverno enquanto conversavam dos assuntos da sua vida quotidiana. Alguns vinham com os seus animais para serem ferrados, outros encomendar serviços e obra, aguçar e comprar ferramentas, muitos traziam as suas alaias para concertar ou ser «amanhadas». Chegavam por vezes também os carros de bois e, mais tarde, as camionetas que faziam o transporte de ferro, carvão e outras mercadorias para uso da forja, ... Era todo um vaivém e burburinho que faziam da oficina do ferreiro um ambiente especial onde se quebrava a monotonia da vida rural e dos trabalhos normais de então.

Para além de todo esse convívio social que animava o espaço da forja, este tornava-se também por vezes um ambiente salutar para alívio de certos males de saúde.

Alguns ferreiros, como ainda vi suceder com o meu pai, meus tios e avô, tinham o hábito de pôr um ferro em brasa, incandescente, num recipiente com água para a tornarem férrea que, depois de bebida, curava maleitas e moléstias, como diziam. Contava-se também que os fumos da forja onde ardia o carvão de pedra melhoravam e ajudavam a curar os que sofriam de tosse convulsa ou coqueluche. E os que sofriam com a Zona, cobrão ou cobro como o povo lhe chamava, procuravam muitas vezes o ferreiro, para derreter com um ferro em brasa grãos de trigo, donde se extraía um óleo que esfregavam na pele para tratar esta doença.

Conta-se ainda que nalgumas terras a sul do país, na ausência de veterinário em muitas povoações, era o ferreiro/ferrador a exercer as funções mais simples desse profissional como por exemplo, extrair dentes, tratar de doenças relacionadas com os cascos ou ainda fazer partos de animais.

5. Equipamentos da forja do ferreiro e utensílios fabricados

Numa oficina ou forja de ferreiro, basicamente apetrechada com quatro peças essenciais: o fole, a bigorna, sáfara ou safra, o cavalete e a bancada, encontravam-se ainda outros equipamentos necessários aos trabalhos do ferro, no seu conjunto, descritos abaixo:

Fole: Peça das mais importantes da forja, indispensável na oficina do ferreiro. Feita de madeira e cabedal com uma biqueira de ferro que entra no algaravio. A parte dianteira fica encostada a uma das paredes da forja, «forno» e, através do algaravio, entra por um buraco que comunica com o lugar onde arde o carvão de pedra. A parte de trás fica segura em dois paus fixos no chão onde é enfiado um ferro do fole com uma travessa em cruz. Na extremidade dianteira duma das travessas existe uma corrente de ferro que termina numa argola que é agarrada com uma mão pela pessoa que toca o fole. Na outra extremidade fica outra corrente e, quando uma sobe, desce a outra, dando-se assim o movimento ao fole. Na parte inferior deste existe uma válvula de madeira fixa com cabedal por onde entra o ar que, graças aos movimentos do fole, vai sair pelo algaravio para ir soprar o lume.

Bigorna: utensílio de ferro com duas pontas em bico e com um espigão que entra num buraco existente num banco de madeira e que é utilizada para o ferreiro malhar o ferro.

Cavalete: utensílio idêntico à bigorna mas que, no lugar do espigão, tem uma base de ferro que encaixa num espigão existente a meio da superfície do banco. Também se designa por **Safara** ou **Safra**, termo que se popularizou como significado de muito trabalho.

Banco: utensílio de madeira destinado a picar as foices, com o comprimento aproximado de 1m e 30cm de largura, onde o ferreiro se sentava colocando uma perna de cada lado e apoiando os pés nos estribos ligados a um sistema de tiras de cabedal que prendiam as foices numa armação de madeira e ferro situada numa das extremidades do banco. «Picar» as foices era dar-lhes o corte (tipo serra) para cujo trabalho o mestre usava um cinzel e um martelo apropriado.

Bancada: espécie de mesa comprida, colocada junto de uma parede da oficina onde estão fixos os tornos e berbequins e onde se encontram as limas, as brocas de aço e outras ferramentas necessárias ao ofício do ferreiro.

Torno: instrumento destinado a segurar o ferro ou objectos para serem limados. A balança de vara tinha de ser limada, por isso a respectiva caixa era presa no torno para ficar segura e se poder proceder a esse trabalho.

Fig. 26 Bigorna e apetrechos. Fonte: Casa do Ferreiro Português. Disponível em <https://docplayer.com.br/74856408-Casa-do-ferreiro-portugues.html>, consulta 20/5/2021.

Torno de Bancada: Ferramenta destinada a segurar os objectos que se desejavam trabalhar, por exemplo: limar qualquer objecto, fazer as cabeças dos parafusos, dobrar ferro, etc

Berbequim Manual: instrumento destinado a furar ferro onde eram encaixadas as brocas de aço de diversas espessuras

Pilão: pequeno depósito de água onde o mestre fazia a têmpera e arrefecia as tenazes.

Banco: utensílio de madeira destinado a picar as foices, com o comprimento aproximado de 1m e 30cm de largura, onde o ferreiro se sentava colocando uma perna de cada lado e apoiando os pés nos estribos ligados a um sistema de tiras de cabedal que prendiam as foices numa armação de madeira e ferro situada numa das extremidades do banco.

«Picar» as foices era dar-lhes o corte (tipo serra) para cujo trabalho o mestre usava um cinzel e um martelo apropriado.

Rebolos: cilindros de pedra com uma altura aproximada de 15cm cujas bases tinham uns 70cm de diâmetro. Eram colocados na posição vertical com a parte inferior em contacto com a água existente num recipiente. Eram atravessados por um eixo de ferro ligado a um sistema de pedais que o mestre movimentava com um pé, imprimindo-lhes um movimento circular e assim amolar as foices. Havia um rebolo especial (de esmeril) destinado a dar

Fig. 27 Fole de ferreiro restaurado. Fonte: Casa do Ferreiro Português. Disponível em <https://docplayer.com.br/74856408-Casa-do-ferreiro-portugues.html>, consulta 20/5/2021.

o corte a objectos de metal mais sensíveis: facas, tesouras, etc.²¹

Já os ferradores não necessitavam de tantos utensílios para fazerem o seu trabalho. Usavam em regra, apenas os seguintes:

Turquês: Ferramenta com dois braços e uma boca de corte para arrancar a ferradura e os cravos e para cortar o casco do animal. Serve também para cortar os bicos dos cravos que são pregados para segurar a ferradura depois de rebitados com a mesma turquês.

Formão: Para aparelhar o corte de casco do animal.

Martelo: Para pregar os cravos e arrebatar os mesmos.

Cravo: Espécie de prego de forma alongada e aspecto particular que serve para ajustar as ferraduras ao casco.

Ferradura: banda metálica mais ou menos larga e comprida, encurvada sobre a sua espessura, em forma de arco de ponte, tendo oito cavidades quadradas piramidais na face inferior chamadas craveiras, onde se alojam as cabeças dos cravos.

Como se introduziu, anteriormente, eram numerosos, diversificados e polifuncionais os objectos, utensílios e instrumentos fabricados na oficina do ferreiro, antigo mester, onde se produz e produzia

21. Câmara Municipal de Alcoutim e Associação Alcançe (Associação para o desenvolvimento do nordeste algarvio). Disponível em <http://ameal.weebly.com/ferreiro.html>, Consulta 22/5/2021.

ainda todo o tipo de obras e ferramentas para várias actividades económicas.

Nesta simples enumeração não exaustiva, destacamos os seguintes artefactos de ferro com os mais variados fins: Charruas, Enxadas, Barrenas, Ferros de arado, Picaretas, Sachos, Trempes, Portas, Cercas, Cangas, Ancinhos, Triângulos, Canzís, Balança de Vara, Ferraduras, Foices, Gadanhas, Cangalhas, Cavadeiras, Martelos (de bola, pena, orelhas, ferreiro), Malhos, Marretas, Talhadeiras Palancas, Estancas, Argolas para as cilhas de burro, Fusos, Picos e Picaretas, Grades e Ferramentas (para: sapateiro, carpinteiro, abegão, latoeiro, tanoeiro, pedreiro ferrador e ferreiro).

Para além destes fabricavam também objectos de uso doméstico, de que são exemplo:

Trempe ou triângulo: objecto de ferro com um arco circular e com três pés para colocar sobre o fogo de lenha e sobre a qual se colocava uma panela ou tacho para cozinhar alimentos.

Canudos: objecto feito com um tubo de ferro cilíndrico cujo interior é aberto e por onde passa a ar soprado por alguém numa das extremidades para altear o fogo de lenha ou de carvão.

Tenazes: objecto de ferro para atizar o lume de lenha ou carvão ou segurar qualquer objecto quente sobre o fogo.

Dobadoiras: Peça de ferro e madeira que tem como função dobrar as meadas de lã e linho.

Fusos: Pequenas peças de ferro com uma ponta aguda onde é fiada a lã ou linho.

Grelhas: feitas de verga de ferro de 5 mm de espessura. Cortavam-se as peças à medida desejada e todas as pontas eram caldeadas.

Lavatórios: feitos de varão de ferro 3/8 de espessura. Cortavam-se as diversas peças à medida. Moldava-se a peça para o espelho, as peças para pôr as toalhas, o suporte para a bacia de esmalte, um suporte redondo para o jarro da água e três pés, também moldados.

Camas: Feitas de varão de ferro. Conforme a cama que se pretendia fazer, assim eram chamadas de camas de tubo ou camas de Cajado. Quando se queria uma cama mais decorada eram aplicadas, na cabeceira, umas peças decorativas com florões ou outros desenhos, que tinham de ser comprados.

Por fim, e como pôde ver-se, há ainda a referir numerosos trabalhos e obras de construção exterior, onde sobressaem, os corrimões e gradeamentos de varandas/sacadas para casas e escadórios de igrejas e ermidas, os chupões para lares e fogueiras das casas, os jazigos para cemitérios, bancos de jardim, janelas, sacadas, clarabóias e outras mais.

6. Considerações finais e perspectivas

Como se depreende, o presente artigo pode configurar-se como roteiro de acesso ao conhecimento mais por dentro de uma família de ferreiros/ferradores e serralheiros do interior norte transmontano. Centra-se num estudo de caso, mais de natureza memorialística e histórica do que propriamente sociológica, com enfoque nos ferreiros de Areias, freguesia de Amedo, concelho de Carrazeda de Ansiães, ainda hoje por aqui conhecidos, embora em memórias esfumadas.

Nessa medida, o texto cuja compreensão e contributo ganharão maior abrangência e tonalidades de índole literária, se complementado pela leitura de um outro texto anterior²² poderá ser entendido ainda como guião pedagógico e recurso digital a desenvolver no núcleo museológico do ferreiro/ferrador do Museu da Memória Rural de Carrazeda de Ansiães, a instalar na freguesia do Seixo de Ansiães, onde poderá contribuir para apoio a actividades educativas e de formação (in)formal.

Este trabalho, entendido nessa perspectiva, tem por objectivo subjacente não tanto a mera lembrança ou recordação, embora não deixe também de almejá-la, mas sobretudo a invocação e evocação num contexto diacrónico do ancestral mester de ferrador/ferreiro que se tentou descrever, técnica e operacionalmente com o pormenor possível, em suas principais práticas, funções e realizações, ofício artesanal exercido desde longa data em numerosas aldeias, povoações e vilas do Portugal rural, hoje em vias de extinção e/ou profunda transformação.

22. Lage, Maria Otilia Pereira, (2028) - Com quantos paus se faz uma jangada... Os ferreiros de Areia. In Antologia de autores transmontanos, durienses e da beira transmontana / coord. Armando Palavras; org. Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa.

A pesquisa e estudo realizados alicerçaram-se, maioritariamente, não apenas em estudos de referência na matéria, para além de fontes directas: testemunhos autobiográficos, memórias e materiais de memória oral e escrita, em que se reflectiu a nível conceptual e metodológico, mas também sobre e a partir de objectos, instrumentos e utensílios, produzidos e/ou equipamentos usados no fabrico de artefactos de ferro, explicitados/descritos em curtos glossários e documentados/ilustrados por fontes iconográficas em que predominam fotografias mais ou menos recentes, provenientes em grande parte de álbuns familiares.

Assim, para além disso e das dificuldades encontradas, como a escassez de fontes, a limitada pesquisa de vestígios, restrita a duas localidades mais próximas (Amedo e Areias), e o reduzido tempo crítico de que se pôde dispôr para produzir este trabalho e escrever o artigo, ambiciona-se ter conseguido deixar registado um testemunho histórico original e único sobre a presença marcante dos ferradores/ferreiros de Areias, em Trás-os-Montes e Alto Douro, em especial no município de Carrazeda de Ansiães

Ao nível de perspectivas futuras da investigação científica realizada e a realizar, importará, do nosso ponto de vista, ampliá-la e aprofundá-la, quer pela diversificação de pistas teóricas e metodológicas, quer pelo desenvolvimento heurístico e hermeneúutico de diversas tipologias de fontes directas, quer prosseguindo a prospecção e inventário de *vestígios* e marcas de objectos fabricados, continuando ainda as pesquisas documentais em arquivos paroquiais, municipais, distritais e outros arquivos públicos, privados, pessoais e de memórias orais.

Fontes e Bibliografia

Fontes:

Álbuns de fotografias da família dos ferreiros de Areias e descendentes.
Arquivo Oral MemTua “Memórias FOZTUA”. Março 2014. In Projecto Internacional 2013-2017: “Foz Tua – Memory of the Tua Railways and Valley Interdisciplinary Project” /Universidade do Minho–Massachusetts Institute of Technology Portugal/EDP (Finan-

ciado pela EDP). Disponível em <https://sites.google.com/site/foztuavale/memtua>. Consulta 10/2/2021
Associação Alcançe (Associação para o desenvolvimento do nordeste algarvio), Disponível em <http://ameal.weebly.com/ferreiro.html>, Consulta 22/5/2021.

Câmara Municipal de Alcoutim - Casa do Ferreiro. Disponível em <https://www.cm-alcoutim.pt/pt/445/casa-do-ferreiro.aspx>. Consulta 13/6/2021

Referências bibliográficas:

- AA.VV – A plenos pulmões, 1. V.N. de Gaia: Edição de J.E-N e D.O, 1972.
ALMEIDA, Lourenço Chaves de; MENDES, José Amado, Pref. Coord. (2007) – *Memórias de um ferreiro*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em https://digitalis.uc.pt/files/previews/56797_preview.pdf. Consulta em 20 Maio 2021.
BARROCA, Mário Jorge (1988) – Ferrarias Medievais do Norte de Portugal. “Trabalhos de Antropologia e Etnologia”, 28. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, pp.211-241.
BARROCA, Mário Jorge (1989) – “Civilização Material e Estratégias de Ocupação do Espaço de Entre-Douro-e-Minho (Séculos X a XV)”. In *Projectos de Investigação em Arqueologia*, Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte, Janeiro, pp. 97-103.
BERGSON, Henri (1999) - *Matéria e memória*. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes.
BRANDÃO, Raúl (1998) - *Memórias*. Lisboa: Relógio d'Água, vol. I.
Casa do Ferreiro Português. Disponível em <https://docplayer.com.br/74856408-Casa-do-ferreiro-portugues.html>, consulta 20/5/2021.
CATROGA, Fernando (2001) – *Memória, História e Historiografia*. Coimbra: Quarteto.
DUARTE, Luís Miguel (1995) – “A actividade mineira em Portugal durante a Idade Média (tentativa de síntese)”. *Revista da Faculdade de Letras*. Universidade do Porto.
HALBWACHS, Maurice (2006) - *Memória coletiva*. Tradução Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro.
LAGE, Maria Otilia Pereira (2011). “Construção de materiais da memória na região Demarcada do Douro narrativas orais de antigos trabalhadores da Quinta dos Canais”. *CEM n.º 2 Cultura Espaço & Memória*, p.51-74.

LAGE, Maria Otilia Pereira (2018). Com quantos *paus se faz uma jangada... Os ferreiros de Areias*. In *Antologia de autores transmontanos, durienses e da beira transmontana* / coord. Armando Palavras; org. Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa; colab. Jorge Lage. [Lisboa]: Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa.

LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão e outros. Campinas: Unicamp, 2003. 5.ª ed. LÉVY-LEBLOND, Jean-Marc (2006) – Cultura Científica: Impossível e Necessária. In VOGT, Carlos – Cultura Científica. São Paulo: Edusp-Fapesp.

LINO, Juliana Vieira (2020) - *A Arte dos gradeamentos em ferro do Centro Histórico do Porto. Contributos para a sua preservação*. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação de mestrado em História e Património. Disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/131990>, consulta 12/4/2021.

POMIAN, Krzysztof (2003) – *História e Ficção*. “Proj. História, São Paulo (26), jun., pp.11-45.

RICOEUR, Paul (2000) - *La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli*. Paris: Éditions du Seuil.

TAVARES, Derek (2014) - *Escrita de si: uma ilusão autobiográfica*. 1º Encontro Internacional de Estudos Foucaultianos: Governamentalidade e Segurança. João Pessoa/PB. Disponível em https://www.academia.edu/11344786/ESCRITA_DE_SI_UMA_ILUS%3%83O_AUTOBIOGR%3%81FICA?email_work_card=view-pape, consulta 18/7/2021.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento de Mercês Lopes

